

**РЕЗУЛЬТАТЫ У ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С
ПОРАЖЕНИЕМ УЗЛОВ, ПОЛУЧАВШИХ КОМБИНИРОВАННУЮ
ТАЗОВУЮ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И АНДРОГЕНДЕПРИВАЦИОННУЮ
ТЕРАПИЮ**

М. Н. Тилляшайхов¹, Е.В. Бойко¹, М.С. Саломов²

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр онкологии и радиологии¹ Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и
радиологии Сурхандарьинский филиал²

Введение. Более эффективное лечение местнораспространенным раком предстательной железы и положительными тазовыми узлами, N+, является областью активных споров. Мы сообщаем о 3-летних результатах с местнораспространенным раком предстательной железы (T2-T3N0-N1M0), получавших лучевую терапию, охватывающую простату и тазовые лимфатические узлы и длительную андрогенную депривацию (АДТ).

Материал и методы

Из 67 последовательно подходящих мужчин все пациенты находились под наблюдением в течение почти 3 лет. Конечные точки выживаемости для 3-летней биохимической без рецидивной выживаемости (ББРВ), специфической выживаемости рака простаты (СВРП) и общей выживаемости (ОВ) оценивались с помощью анализа Каплана-Мейера. Для всех конечных точек выживаемости были построены одномерные и многомерные модели пропорциональных рисков регрессии Кокса. Была применена система оценки заболеваемости RTOG для оценки токсичности, оцененной врачом.

Полученные результаты

Пациенты с местнораспространенным раком предстательной железы T2-

T3 (31 %) и N1 (47 %) имеют благоприятный исход при сочетании длительной АДТ с радикальной лучевой терапией, охватывающей тазовые лимфатические узлы. Пятилетние ББРВ, СВРП и ОВ составили 67,5, 71,2, 90,5 и 86,0 % соответственно. Высокая сумма Глисона (9–10) имела сильное независимое прогностическое влияние на ББРВ, и ОВ ($p = 0,01$, $<0,01$ и $0,05$ соответственно). Продолжительность АДТ (≥ 26 месяцев) показала значительную независимую связь с улучшением ББРВ ($p = 0,02$) и общей выживаемости ($p = 0,001$). По данным многомерного анализа, поражение лимфатических узлов не было связано с конечными показателями выживаемости. Токсичность, вызванная лучевой терапией, наблюдаемая в нашей исследуемой популяции, была умеренной с редкими побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта 3 степени и до 13% для ГБ 3 степени, состоящей в основном из срочности и частоты.

Заключение

Тазовая лучевая терапия в сочетании с длительной АДТ может обеспечить длительный контроль заболевания у мужчин с N+ заболеванием и неблагоприятными прогностическими факторами.

